

COSMOLOGIA E FÍSICA DE PARTÍCULAS: ENTENDENDO O UNIVERSO PELO MODELO PADRÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.8137398

Kayque Figueiredo Machado¹

¹Kayqueazu15700@gmail.com Física Licenciatura, Universidade Cruzeiro do Sul

RESUMO: A análise do cosmo sempre foi um tema recorrente no âmbito científico, sendo pauta de diversos estudos da física de partículas a qual resultou em contribuições, como a Teoria do Modelo Padrão que descreve interações entre partículas elementares do universo. Assim, este resumo tem o objetivo de avaliar os impactos dessa teoria para compreensão das interações de elementos primordiais para os fenômenos cósmicos. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica de material teórico de artigos e livros científicos, assim possibilitando entender as colaborações dos estudos da Física Moderna e Contemporânea (FMC) para a ciência.

Palavras-chave: Modelo Padrão; Cosmologia; Física de Partículas.

INTRODUÇÃO

O Modelo Padrão é uma teoria física que, compõe os estudos da Física Moderna e Contemporânea (FMC), explica a interação entre diversas partículas elementares. Através dela, é possível analisar a atuação das forças fundamentais da natureza, sendo elas a eletromagnética, forte e fraca, sob as partículas elementares do universo (SOUZA, 2018).

A cosmologia compreende as pesquisas científicas que envolvem a origem, evolução e estrutura do universo tanto em grande como pequena escala. Com isso, percebe-se as contribuições da física de partículas, especialmente a teoria do Modelo Padrão, como forma de observar e entender a natureza da matéria e da radiação presentes no universo, bem como as interações entre elas (TYSON, 2017).

O principal objetivo desse estudo é buscar o impacto que os estudos em física de partículas culminando na criação da teoria do Modelo Padrão, para a cosmologia e astrofísica fornecendo uma base sólida para a comunidade científica perceber as propriedades que regem o cosmo, permitindo investigar como o universo evoluiu ao longo do tempo.

MATERIAL E MÉTODOS

A realização da pesquisa sobre o impacto da teoria do Modelo Padrão na cosmologia se deu pela leitura minuciosa de quatro artigos científicos e os livros “O universo numa casca de noz” e “Astrofísica para apressados” como fontes de informações, a fim de coletar dados precisos e relevantes para o estudo. Todos os artigos, de origem nacional, foram encontrados em vias de buscas virtuais, especificamente no Google Acadêmico e no SciELO, no qual o período de execução do projeto ocorreu no mês de Abril de 2023.

Os dados obtidos foram organizados e agrupados em um documento de texto no formato de tópicos para facilitar a análise dos aspectos das principais contribuições dos estudos da física de partículas para a compreensão da natureza do universo. Essa estrutura auxilia para uma abordagem mais clara e completa das principais relevâncias científicas nessa área, consolidando o conhecimento adquirido durante o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Modelo Padrão é uma teoria científica que surgiu em meados do século XX, e quando aplicada e vista sob a ótica na Cosmologia, ajuda a descrever a história e a estrutura do universo, baseando-se em uma série de observações astronômicas e físicas das galáxias e do espaço (ANDRADE, 2020). Com isso, percebe-se inúmeras contribuições dos estudos da física de partícula para entender o cosmo, como a explicação da origem do universo e sua expansão, em razão que a teoria propõe que o universo começou em um estado quente e denso, conhecido como Big Bang, e quando houve a explosão que originou os planetas, iniciou-se o processo de crescimento que ainda é persistente, ajudando assim, a explicar por que as galáxias estão se afastando umas das outras no qual esse processo, também, é perceptível pelo fenômeno do Efeito Doppler, já que no processo de Redshift ocorre a emissão de ondas do espectro eletromagnético visível na cor vermelha no momento em que esses corpos celestes se distanciam (HAWKING, 2016).

Também, ela foi imprescindível para a descoberta da matéria escura e energia escura, pois ela foi capaz de identificar que grande parte da matéria no universo é feita de partículas que não interagem com a luz, conhecidas como matéria escura, sendo de extrema importância para entender a formação de galáxias e outras estruturas do cosmo. Já a energia escura se refere a uma forma de energia que preenche todo o espaço, além de estar acelerando a expansão do universo, assim como postulado pela teoria do Modelo Inflacionário de Universo, o que explica a distância de supernovas e o motivo do universo estar se expandindo de forma apressada (SAUERWEIN, 2018).

Além do descobrimento do Bóson de Higgs, que se deu por esses estudos que auxiliaram na explicação de como as partículas adquirem massa, o que é fundamental para a compreensão da estrutura das galáxias e outras estruturas cósmicas, como a gravidade (SOUZA, 2018). Em conjunto, o Modelo Padrão contribuiu para mais pesquisas da radiação cósmica de fundo por meio da análise da polarização e da frequência dessa radiação, então os cosmólogos podem aprender mais sobre as condições iniciais do universo e sua evolução ao longo do tempo (SILVA, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consoante ao exposto entende-se as colaborações do Modelo Padrão para o entendimento do universo oferecendo ferramentas e conhecimentos para entender a cosmologia, investigando as partículas, interações e condições extremas presentes no espaço com o intuito para compreender os fenômenos baseada nas leis fundamentais da física. Portanto, percebe-se que estudos no âmbito científico pode refinar a compreensão das galáxias, além do avanço tecnológico e o desenvolvimento de novas técnicas experimentais auxiliarão a fomentar o progresso da física de partículas e do Modelo Padrão, no que tange às perspectivas renovadas sobre a natureza do universo. Dessa maneira, ao entender as propriedades do universo irão auxiliar a desvendar os maiores mistérios da cosmologia, como a natureza da matéria escura e da energia escura, a formação de buracos negros e a evolução do universo como um todo, assim, é importante ressaltar que mais pesquisas poderão perpetuar o aprimoramento dos conhecimentos do cosmo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, G. L; SANTOS, R. A; SANTANA, I. L; TAKIYA, C. Sobre a relação entre a Física de Partículas e a Cosmologia: uma abordagem e proposta didática para o ensino médio

On the relationship between Particle Physics and Cosmology: an approach and didactic proposal for high school. 2020.

HAWKING, Stephen **O universo numa casca de noz**. Editora Intrínseca, 2016.

SAUERWEIN, Alexandre Andreas Prieto, Modelos viáveis de matéria escura em física de partículas. 2018.

SILVA, Ellen Victória Soares, Física de neutrinos e o universo primordial. 2022.

SOUZA, M. A. M; NASCIMENTO, A. C. S; COSTA, D. F; FERREIRA, O. Jogo de Física de partículas: Descobrimo o bóson de Higgs. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 41, 2018.

TYSON, N. D. **ASTROFÍSICA PARA APRESSADOS**. EDITORA PLANETA BRASIL. 2017.